

УДК 338.1
JEL: F13, F51, P10

ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

©Славянов А. С., SPIN-код: 9534-6825, ORCID: 0000-0001-9177-6215, канд. экон. наук,
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия, aslavianov@mail.ru

TENDENCIES OF TRANSFORMATION AND THE DIRECTION OF CORRECTION OF THE INSTITUTIONAL SYSTEM OF THE RUSSIAN ECONOMY

©Slavianov A., SPIN-code: 9534-6825, ORCID: 0000-0001-9177-6215, Ph.D., Bauman Moscow
State Technical University, Moscow, Russia, aslavianov@mail.ru

Аннотация. Проведенные исследования показали достаточно слабую адаптационную способность рыночной экономической системы России к современным вызовам и угрозам. Финансово–экономический кризис, санкционная политика в отношении России, нестабильность на сырьевых рынках стали причиной замедления темпов роста национальной экономики. Анализ показал, что государственная поддержка частным компаниями и финансовым организациям является малоэффективной, а инновационная активность частного сектора экономики находится на низком уровне. Потребность предприятий и организаций в новом оборудовании и услугах удовлетворяется, как правило, зарубежными поставщиками, что повышает зависимость национальной экономики от импорта. Сформировавшаяся импортозависимость национальной экономики создала основу для давления на Россию со стороны индустриально развитых стран. Проведенный анализ показывает, что резервы для санкционного давления еще не исчерпаны и в дальнейшем будет наблюдаться обострение военно-политической обстановки и усиление интенсивности антироссийских санкций. Противостоять наметившимся негативным процессам может экономика, ресурсы которой сосредоточены и используются для противодействия угрозам существования страны как целостной системы, что характерно для так называемой мобилизационной экономики. С целью сохранения испытывающей колоссальное внешнее давление институциональной системы России в работе предложены принципы ее коррекции, заключающиеся в усилении роли государства в управлении и контроле за предприятиями, задействованных в реализации стратегических проектов и программ. Не исключается частичная национализация ряда стратегических предприятий и финансовых организаций до момента стабилизации политической и экономической международной обстановки. Меры, предложенные в работе, будут способствовать сохранению экономического и политического суверенитета России, повысят инвестиционную привлекательность экономики, что будет являться стимулом ее экономического роста.

Abstract. The conducted researches have shown rather weak adaptation ability of the market economic system of Russia to modern challenges and threats. The financial and economic crisis, sanctions policy against Russia, instability in the commodity markets have caused a slowdown in the national economy. The analysis showed that the state support of private companies and financial institutions is ineffective, and the innovative activity of the private sector of the economy is at a low level. The need of enterprises and organizations for new equipment and services is usually met by foreign suppliers, which increases the dependence of the national economy on imports. The formed

import dependence of the national economy has created a basis for pressure on Russia from industrialized countries. The analysis shows that the reserves for sanctions pressure have not yet been exhausted and in the future there will be an aggravation of the military–political situation and an increase in the intensity of anti-Russian sanctions. The economy, whose resources are concentrated and used to counter threats to the existence of the country as an integrated system, which is characteristic of the so-called mobilization economy, can resist the emerging negative processes. In order to preserve Russia’s institutional system under enormous external pressure, the paper proposes the principles of its correction, consisting in strengthening the role of the state in the management and control of enterprises involved in the implementation of strategic projects and programs. Partial nationalization of a number of strategic enterprises and financial organizations until the stabilization of the political and economic international situation is not ruled out. The measures proposed in the work will contribute to the preservation of economic and political sovereignty of Russia, increase the investment attractiveness of the economy, which will be a stimulus for its economic growth.

Ключевые слова: экономическая система, санкционная политика, институциональная система, мобилизационная экономика, конкурентоспособность.

Keywords: economic system, sanctions policy, institutional system, mobilization economy, competitiveness.

Введение

Сформировавшаяся за время рыночных реформ экономическая система оказалась практически неготовой к финансовым кризисам, высокой волатильности на сырьевых рынках и внешним ограничениям, наложенных на Россию группой индустриально развитых стран. Осложнения во внешней торговле и финансовой системе страны, вызванные санкционной политикой США и их союзников, привели к нестабильности в добывающей и обрабатывающей промышленности России, что делает актуальной проблему коррекции институциональной структуры российской экономики. Одним из ключевых факторов, влияющих на инновационное развитие экономики, на взгляд автора, можно считать уровень международного экономического сотрудничества, на который оказывают влияние ограничения, накладываемые на Россию. В настоящий момент наблюдается период обострения международной обстановки и даже самые оптимистические экспертные оценки не предполагают снижения уровня политического и экономического давления на Россию в ближайшее время. Международный опыт показывает, что санкции могут быть сняты только взамен кардинальных уступок, на которые должно пойти «провинившееся государство». Иран отказался от своей ядерной программы, Ливия взяла на себя вину за террористический акт и выплатила гигантские компенсации (2,5 млрд. долл. США). России поставлен ряд условий для снижения интенсивности санкций, которые не являются приемлемыми для руководства и населения страны на данном этапе, и, следовательно, ожидать облегчения санкционного режима в ближайшее время не стоит.

Внешнее давление на Россию

Вместе с тем, существует точка зрения, основанная на том, что давление на СССР и в последствии на Россию никогда не прекращалось и шло по нарастающей. Стратегия сдерживания СССР, а в последствии и России, была принята практически сразу после

окончания Второй Мировой войны. Основные принципы стратегии были сформулированы в Директиве Совета Национальной Безопасности США [1] состояли в следующем:

- применение военной силы для завладения территорией, ресурсами не рационально;
- достигнуть политических, идеологических и других целей можно дипломатическими, экономическими и другими невоенными методами;
- необходимо одновременно воздействовать (наносить удар, угрожать, причинять ущерб и т.д.) на несколько объектов противника - финансы, торговля, имущество и т.п.;
- сдерживание следует проводить вместе с союзниками или «чужими руками»;

Наличие у России современных видов вооружений, а также готовность их применить, практически исключает силовое разрешение неизбежно возникающих конфликтов в политической и экономической сферах. В связи с этим частью индустриально развитых государств была принята так называемая стратегия анаконды [2] (англ. Anaconda Plan), заключающаяся в экономическом «удушении» России с последующим ее необратимым расчленением и устранением как субъекта мировой политики.

Из выше сказанного можно сделать заключение, что если поставлена цель сдерживания социально-экономического и инновационного развития России, то для ее реализации США и их союзники будут искать поводы, которые могут выходить за границы порядочности.

По оценкам экспертов, вероятнее всего, США будут настаивать на усилении экономических, политических и финансовых санкций в отношении России. США уже вводит экспортные ограничения в отношении так называемой продукции и технологий двойного назначения, в которую входят микросхемы, электронные приборы, материалы, которые могут использоваться для производства военной и ракетно-космической техники.

Высокотехнологичные корпорации США, следуя введенным ограничениям, уже запрещают использовать программное обеспечение на территории Республика Крым и в Севастополе. Возможно дальнейшее расширение регионов России, в которых будут запрещены такие распространенные программные продукты, как Windows, I-os, Android, и др. В резерве у США отключение страны от межбанковской системы SWIFT, заморозка долларовых счетов Центрального Банка России, арест взносов России в Всемирный Банк и Международный Валютный фонд, арест по ордеру американских судов имущества России за рубежом. Серьезный ущерб экономике России, а именно ее транспортной системе, нанесут ограничения на поставку запасных частей и расходных материалов для ремонта и обслуживания гражданских грузовых и пассажирских самолетов, изготовленных в США и принадлежащих российским компаниям. В случае присоединения к санкциям европейских производителей авиатехники, рынок авиационных перевозок в России ждет достаточно продолжительная нестабильность, так как на отечественные гражданские самолеты приходится менее четверти всего авиапарка. Причем, в большинстве, это устаревшие модели самолетов, изготовленные еще в СССР.

Резервы давления на Россию далеко не исчерпаны. В будущем возможны не только ограничения на финансовые операции, но и запрет на воздушное, морское и железнодорожное сообщение, запрет на перевозку всех грузов, кроме гуманитарной помощи и продовольствия, запрет на экспорт из России нефти, газа, металлов и других стратегических продуктов. Подобного рода угрозы были реализованы в отношении Ирака (1990 г.), Югославии (1991 г.), Ливии (1992 г.), Либерии (2001 г.), Ирана (2010 г.).

Односторонние санкции были введены США в разное время против стран: Беларусь, КНДР, Куба, Венесуэла, Сербия, Сирия и др.

Вероятность введения новых ограничений на международное сотрудничество с Россией, а, следовательно, реализации угроз экономической и национальной безопасности следует признать достаточно высокой.

Предпосылки трансформации экономической системы

Россия достаточно глубоко интегрирована в мировую экономическую систему и сформировавшаяся импорто- и экспорто- зависимость позволяет оказывать внешним силам достаточно существенное воздействие на финансовую и экономическую систему страны [3]. Противостоять наметившимся негативным процессам может экономика, ресурсы которой сосредоточены и используются для противодействия угрозам существованию страны как целостной системы, что характерно для так называемой мобилизационной экономики. Существуют различные понимания и определения мобилизационной экономики. Так, Ю. Г. Павленко считает, что мобилизационную экономику характеризует сосредоточение ресурсов на ключевых направлениях [4]. Цели мобилизации экономики, как считают Р. Н. Лепа и С. Н. Гриневская, которой является эффективное противодействие угрозам безопасности системы [5]. Мобилизационный тип экономики ориентирован на достижение чрезвычайных целей, отличительной чертой которого является то, что оно происходит под влиянием внешних, экстремальных факторов, угрожающих целостности и жизнеспособности системы [6].

В последнее десятилетие (2008-2018 гг.) для России ситуация складывается не вполне благоприятно. Мировой финансовый кризис, вооруженные конфликты, проигрыш в международных судах многомиллиардных исков, обострение военно-политической обстановки на границах сформировали крайне негативную для России внешнюю среду, в которой дальнейшее развитие рыночных отношений представляется проблематичным. Российские предприниматели подвергаются необоснованной дискриминации, которая выражается в высоких таможенных тарифах, строгом визовом режиме, ограничений по товарной номенклатуре и т.п. Ограничения, вводимые США в отношении России, создают проблемы для зарубежных инвесторов, вкладывающих свой капитал в российскую экономику. Формируемые вокруг России искусственные барьеры препятствуют реализации основных принципов рыночной экономики: - конкуренции, свобода движения капитала, рабочей силы, товаров. В сложившихся условиях Россия не может дальше развивать рыночные отношения и вынуждена будет перестраивать свою институциональную систему.

Объективными предпосылками трансформации являются следующие обстоятельства:

- внешнее давление на российскую политическую и экономическую систему;
- замедление темпов научно-технического развития экономики;
- отсутствие мотивации частного капитала участвовать в реализации приоритетных проектов.
- снижение конкурентоспособности отечественной промышленности.

Рыночные отношения стимулируют развитие экономики исключительно в конкурентной среде, а внешние ограничения, накладываемые на российскую экономику, приводят к несправедливому появлению преимущества у одних участников рынка перед другими. Зарубежные конкуренты могут свободно обмениваться научно-технической информацией и технологиями, использовать дешевые финансовые ресурсы, в то время как находящийся под санкциями наукоемкий сектор российской экономики, вынужден использовать дорогие кредиты и практически лишен доступа к современной технологической базе. Особенно чувствительным к этим ограничениям отечественные предприятия авиа- и судостроительного комплекса, ракетно-космической и оборонной промышленности.

Ограничения в международной торговле и на финансовом рынке нанесли существенный ущерб отечественной металлургии. Запрет американским компаниям участвовать в определенных сделках, связанных с «Русалом» и ее дочерними компаниями (с долей более 50%), таможенные пошлины и введение вторичных санкций против контрагентов компании, существенно снизили конкурентоспособность российской металлургической промышленности.

Государственная поддержка предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики страны должны компенсировать ущерб недобросовестной конкуренции со стороны ряда индустриально развитых стран.

Частный капитал в первую очередь ориентирован на максимизацию прибыли, что подразумевает получение высоких доходов при снижении затрат ресурсов, направляемых на достижение результата. Рост доходов может базироваться на завышении цен на отпускаемую продукцию или услуги, а снижение затрат предприниматели добиваются закупкой некачественного сырья и материалов. На рынке несовершенной конкуренции такие тенденции приводит к достаточно тяжелым последствиям для экономики.

Для участия в крупных инвестиционных проектах, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития страны, требуются на довольно длительный срок достаточно серьезные капитальные вложения и частный капитал, как правило, отказывается от них в пользу краткосрочных торговых или финансовых сделок. Так, инвестиции в проект геостационарного спутника связи составляют сумму порядка трехсот миллионов долларов США, его проектирование и строительство могут занять более трех лет, еще год составит период ввода в эксплуатацию и только потом возможно рассчитывать на возврат вложенного капитала. Российские предприниматели не всегда обладают необходимыми средствами, а частные банки, как правило, не готовы финансировать подобные проекты.

Российские предприятия предпочитают приобретать зарубежное оборудование, материалы и комплектующие, игнорируя предложения отечественных производителей и разработчиков аналогичной по своим параметрам техники. Объяснением такой позиции может служить то, что внешнеторговые сделки подразумевают перевод за рубеж денежных средств в обмен на товар или услугу, причем, часть этой суммы остается на оффшорных счетах покупателя. Следует отметить, что подобная практика имела место не только в частном секторе экономики, но и в некоторых государственных организациях и учреждениях. Среди клиентов зарубежных операторов связи Центральный Банк России, государственная компания «Ростелеком» и множество частных корпораций, таких как МТС, НТВ и др., несмотря на наличие свободных мощностей на отечественных геостационарных спутниках связи и вещания «Экспресс» и «Ямал». Следует отметить, что государство начинает вести себя с каждым годом все более активно, выступая регулятором на рынках товаров и услуг.

Так, начиная с 2018 г. компаниям и государственным учреждениям необходимо получать разрешения в Государственном Комитете России по радиочастотам на использование зарубежных средств спутниковой связи. Разрешения выдаются в том случае, если отсутствуют технические возможности в обеспечении связи и вещания у российской спутниковой группировки. Также заморожены проекты по закупке военной техники и вооружений за рубежом для Министерства обороны России. Государственная поддержка предприятий оборонного комплекса и ракетно-космической промышленности позволили России в достаточно короткий срок восстановить конкурентоспособность своей продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. На текущий момент стоит задача в расширении производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции, создании современной инфраструктуры, обеспечивающей нормальное функционирование новой техники, а также в

дальнейшем наращивании объемов научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития.

Направления коррекции институциональной системы

Для распространения технологий, полученных в оборонно-промышленном комплексе в гражданском секторе экономики, следует решить, как минимум, две важные задачи. Во-первых, необходимо адаптировать технологии ОПК к производственным процессам гражданской экономики, что требует определенных затрат. Во-вторых, следует создать информационную базу технологий, готовых для внедрения на гражданских предприятиях [7].

Реализовать эти задачи с использованием рыночных механизмов в условиях нестабильности пока не представляется возможным. Мобилизация ресурсов в целях выживания экономической системы в условиях активизации внешнего давления требует значительного усиления роли государства в регулировании экономики. Средства, выделяемые на реализацию приоритетных проектов, должны расходоваться исполнителями строго на определенные цели и под государственным контролем, для осуществления которого в органы управления предприятием вводится специальный наблюдатель. Такая практика широко применяется в индустриально развитых странах. В ФРГ, например, банк, выдавший крупный кредит, вводит в состав совета директоров предприятия своего представителя, который контролирует порядок заключения хозяйственных договоров и движение финансовых потоков [8].

Государственная помощь предприятиям и финансовым организациям, имеющих стратегическое для экономики значение и попавших в сложное финансовое положение, должна оказываться под залог их ценных бумаг или путем выкупа контрольного пакета акций. Так, во время финансового кризиса 2008 г. государственную поддержку получили 295 предприятий, среди которых были не только федеральные унитарные предприятия, но частные компании, ныне прекратившие свое существование, такие как: ЗАО «СУ-155»; ОАО «Торговый дом «Копейка»»; ОАО «АК Трансаэро» и др. (<https://goo.gl/SgyNKc>). Переход частных компаний, получивших государственную поддержку под контроль государства, позволил бы не только сохранить предприятия и рабочие места, но и способствовал росту доходов в экономике.

В условиях активизации внешних сдерживающих факторов необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы на ключевых направлениях развития экономики, в число которых входит оборонная, авиационная, судостроительная и ракетно-космическая промышленность. Нельзя исключать и частичную национализацию ряда стратегических предприятий и финансовых организаций до момента стабилизации политической и экономической международной обстановки.

Заключение

Государственная поддержка предприятиям, занятым в реализации приоритетных проектов будет способствовать росту конкурентоспособности выпускаемой продукции, а это окажет влияние на развитие таких видов экономической деятельности, как связь, транспорт, сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство.

Предприятия химической, металлургической, электронной промышленности, машиностроения, получают государственные заказы на разработку новых материалов, станков, оборудования, приборов, необходимых для модернизации высокотехнологичных предприятий и производства наукоемкой конкурентоспособной продукции.

Стабильность, вызванная государственной поддержкой, существенно повлияет инвестиционную привлекательность национальной экономики, что будет способствовать ее экономическому росту.

Мультипликативный эффект, вызванный государственной поддержкой высокотехнологичного сектора российской экономики должен дать импульс развития смежных предприятий и комплексов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-06-00500.

Список литературы:

1. Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds., Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950 NSC 20/1 (p. 173-203)
2. Balck H. Order in Chaos: The Memoirs of General of Panzer Troops Hermann Balck. University Press of Kentucky, 2015. 578 p.
3. Хрусталева Е. Ю., Славянов А. С. Принятие решений в условиях активизации внешних сдерживающих факторов с использованием информационной модели предприятия // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 2016 . № 121(7). С. 757-771.
4. Павленко Ю. Г. Современная мобилизационная экономика и институциональные предпосылки ее реализации // Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития: материалы III Международного политэкономического конгресса и VI Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 26–28 мая 2016 г.). Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет. 2016. С. 312-314.
5. Лепа Р. Н., Гриневская С. Н. Развитие системы государственного планирования и управления в условиях мобилизационной экономики// Экономика и управление: теория и практика. 2018. Т. 4. № 1. С. 49-55.
6. Гриневская С. Н. Модели и механизмы развития территорий с отложенным статусом // Территории опережающего социально-экономического развития: вопросы теории и практики: мат. I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Казань: Познание. 2017. С.107-112.
7. Славянов А. С., Хрусталева Е. Ю. Диффузия технологий оборонно-промышленного комплекса // Военный академический журнал 2018. № 2 (18). С. 132-135.
8. Филатов А., Кузнецов М., Севастьянова О., Семенов А., Курмангазиев Ж., Джураев Э., Персод Н., Дьяченко Д. Организация работы совета директоров: Практические рекомендации. М.: Альпина Паблишер. 2014. 172 с.

References:

1. U.S. National Security Council Directive 20/1 of 18 August 1948. From the collection of Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds., Content: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950 NSC 20/1 (173-203)
2. Balck, H. (2015). Order in Chaos: The Memoirs of General of Panzer Troops Hermann Balck. University Press of Kentucky. 578.
3. Khrustalev, E. Y., & Slavyanov, A. S. (2016). Decision making in the conditions of activation of external restraining factors with using of information model of the company. *Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University*, 121(7). 757-771.
4. Pavlenko, Yu. G. (2016). Modern mobilization economy and institutional prerequisites for its implementation. *Russia in the global economy: challenges and development institutions:*

materials of the III International Political and Economic Congress and VI International Scientific and Practical Conference (Rostov-on-Don, May 26–28, 2016). Rostov-on-Don: Southern Federal University. 312-314.

5. Lepa, R. N., & Grinevskaya, S. N. (2018). Development of the state system planning and management in economy of mobilization. *Economics and management: theory and practice*, 4(1). 49-55.

6. Grinevskaya, S. N. (2017). Models and Mechanisms of Development of Territories with Deferred Status. *Territories of Advanced Socio-Economic Development: Theory and Practice: Mat. I All-Russian scientific-practical conference with international participation*. Kazan: Knowledge. 107-112.

7. Slavyanov, A. S., & Khrustalev, E. (2018). Diffusion of technologies of the military-industrial complex. *The Military Academic Journal*, 2 (18). 132-135.

8. Filatov, A., Kuznetsov, M., Sevastyanova, O., Semenov, A., Kurmangaziyev, Z., Dzhuraev, E., Persod, N., & Dyachenko, D. (2014). Organization of work of the Board of Directors: Practical recommendations. Moscow: Alpina Publisher, 172.

*Работа поступила
в редакцию 24.09.2018 г.*

*Принята к публикации
27.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Славянов А. С. Тенденции трансформации и направления коррекции институциональной системы российской экономики // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 313-320. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/slavianov-a> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Slavianov, A. (2018). Tendencies of transformation and the direction of correction of the institutional system of the Russian economy. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 313-320. (in Russian).